

Рудківська Н.Л.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ НАД СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМ У ЗДО

Ми створили технологію роботи над словосполученням і реченням у їх єдності, що забезпечує ефективне формування у старших дошкільників синтаксичної будови мовлення. Вона передбачає збагачення мовлення дітей дошкільного віку синтаксичними конструкціями за рахунок забезпечення практичного (комунікативного) засвоєння лексики і морфології на синтаксичній основі; уведення в лінгводидактичний процес такої синтаксичної одиниці, як словосполучення.

В процесі формування у дітей старшого дошкільного віку синтаксичної будови мовлення, використовуючи для цього словосполучення, можна запропонувати такі методи роботи, як метод аналогії і метод синонімічної заміни. Доцільними формами роботи над словосполученнями будуть дидактичні (синтаксичні) ігри і граматичні вправи.

За допомогою методу аналогії вихователь промовляє, наприклад: словосполучення (*водій автобуса*). Діти складають подібні: *водій таксі, водій мотоцикла* тощо. Якщо їм важко добирати слова, пропонують пригадати назви інших машин і поміркувати, як можна сказати про водіїв, які сидять за кермом. Активізації мислення й мовлення сприятиме використання предметних картинок. Можна використовувати й інші словосполучення: *пара шкарпеток – пара чобіт* (рукавиць, лиж тощо).

Значення відмінків добирає вихователь (*перехід вулиці; рукавиці на підкладці; печиво з горіхами*) – залежно від того, яке дидактичне завдання він ставить для розвитку мовлення дітей. Дошкільнята мають шукати варіанти за аналогією. Багато разове повторення словосполучень однакової структури, але з різним лексичним наповненням (*перехід вулиці, майдану, кордону, межі; печиво з родзинками, з цукатами, з повидлом, з горіхами*) допомагає оволодіти навичками їх вживання.

Корисні для дітей мовні ігри, які активізують вживання різноманітних словосполучень, допомагають збагнути їхнє значення. Скажімо, «Змальовування одягу»: *костюм у клітинку, в смужку; блуза з вишивкою, з гудзиками, з вирізом; спідниця на щодень* тощо.

Вживати в усному мовленні відмінкові закінчення іменників та займенники за літературними нормами також допомагають дидактичні ігри. До того ж дошкільнята мають змогу спостерігати за сполучними можливостями слів. Для прикладу, візьмемо гру «Хто прийшов погратися з Чебурашкою». Вихователь починає розповідати й робить паузу, щоб діти доповнили його розповідь іменами улюблених персонажів. «Чебурашка підстрибуючи, йшов лісом і співав пісеньку». Раптом він зустрів... (*Буратіно*). Чебурашка запропонував: «Давай пограємо... (*у піжмурки*)». «Не хочу у піжмурки, – відповів Буратіно. – Чи не краще нам було б пограти...» (*у футбол, у шахи*). Доки вони розмірковували, прибіг Незнайко й сказав: «Моя найулюбленіша весела гра...» (*футбол*). Зараз я вас ознайомлю з правилами... (*гри*). Учасники обох... (*команд*) зацікавилися розповіддю Незнайка. Команда веселунів зробила розминку перед... (*грою*), й перша напружена товариська... (*зустріч*) почалася. Лише в Незайка швидко пропав інтерес до... (*гри*). Він вирішив вийти з... (*гри*), бо зрозумів, що програв, пропустив аж три... (*м'ячі, голи*).

У цей час до Чебурашки підійшли *Буратіно, Знайко (Шпунтик, Гвинтик та ін.)*. Вони долучилися до... (*гри*).

Для розвитку дитячої уяви педагог може запропонувати вихованцям продовжити його розповідь або скласти нову, ще цікавішу.

На відміну від мовно-дидактичних ігор граматичні вправи потребують мовного завдання на змістовій основі й розвивають довільність у дитини. Для розширення лексичного запасу та запам'ятовування норм сполучуваності слів доцільні такі завдання:

1. Вихователь називає дієслово або іменник і пропонує до нього слова можливого змісту залежно від запитань, а потім вимовити все словосполучення:

Ділити (кого? що?) групу.

Ділити (як?) чесно, по-товариському, порівну пополам, між усіма.

Ділити (з ким?) з другом, з подругою, з братом, із сестрою.

Заняття (чим?) спортом, малюванням, музикою, співом, майструванням.

Заняття (кого?) школярів, спортсменів, дітей, студентів, музикантів.

Заняття (де?) в школі, в групі, вдома, на спортивному майданчику, тощо.

2. Вихователь промовляє дієслово та іменник у певному відмінку, випускаючи у словосполученні прийменник – діти мають самі дібрати його за змістом: *вирушати...**(в)** мандрівку; вітатися...**(із)** знайомими; йти...**(до)** майдану; йти...**(по)** сходинах.*

Для ускладнення можна пропонувати дітям два іменники в називному відмінку: *шлях (...) пристань; дорога (...) ліс; гроші (...) морозиво; сукня (...) горошок; варення (...) смородина; джем (...) вишні.*

Діти мають дібрати третє слово (прийменник) і відповідне відмінкове закінчення другого іменника. Завдання дається так: «Я скажу два окремих слова (*прислухатися, звук*), а ви знайдіть таке третє слово, щоб вимовлені мною слова можна було поєднати за змістом. Тоді всі зрозуміють, про що йдеться, що саме називається».

3. Вихователь промовляє іменник, а діти, щоб побудувати словосполучення, добирають до нього інше слово за змістом і об'єднують їх у словосполучення: *казки (Лесі Українки, Івана Франка, про тварин, з пригодами, без автора); картина (художника, про природу, старовинна, без підпису, у рамці, на полотні); каша (з гречки, з ячменю, з пшона, на молоці, на воді, з маслом, з цукром, з горіхами, без солі, без цукру).* Якщо дітям важко дібрати потрібне за змістом слово, можна допомогти їм навідними запитаннями: «А як іще можна сказати про казки» (Цікава казка, українська народна казка); або поставити формально граматичне запитання: про кого? яка? чия?

Використання пропонованих технологій сприяє розвитку мислення дітей, правильному вживанню ними граматичних форм з урахуванням конкретної ситуації мовлення, забезпечує достатній лексико-граматичний запас для висловлювань.

ЛІТЕРАТУРА

1. Калмикова Л.О. (2017). Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку: діагностико-розвивальна програма : монографія. ПП «СКД», 212 с.